

Avaliação dos efeitos da estimulação musical em um grupo de pacientes inconscientes

Arianne V. A. Silva
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-0645-0980

Maria Clara S. S. Surjus
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-9604-8708

Maria Eduarda S. Souza
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0003-9081-4381

Camila D. Ramos
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-7864-5568

João-Batista Destro-Filho
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-1645-1114

Aurélia Aparecida de A. Rodrigues
Faculdade de Matemática
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-9687-2168

Abstract— *This article aims to analyze the electroencephalogram signals of 21 comatose patients, investigating the key differences between two different periods: the initial 3-minute period of silence, and another involving music stimulation, after 17 minutes of continuous stimulation. Subsequently, the median was calculated for signals tied to these two periods, along with their power percentage variations, which was followed by statistical analysis. In general, results depict that the EEGs tied to these two periods do not change too much, wherein significant changes are higher for gamma and teta waves, including also parietal electrodes.*

Keywords — *Electroencephalograph, coma, Brain rhythms, Noises, percentage variations.*

I. Introdução

O eletroencefalograma (EEG) é um exame de coleta de sinal neurológico, muito valorizado pela sua alta resolução temporal, de alta sensibilidade, segurança e pela facilidade de uso e podendo também ser utilizado como instrumento de investigação cognitiva [1]. Dessa forma, muito se utiliza o EEG na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) como forma monitorar e avaliar a progressão do estado de consciência de pacientes críticos.

Tendo em vista a relação de consciência humana como um desafio para delimitar sua definição devido à complexidade do sistema nervoso, tem-se que o estado de inconsciência para pacientes comatosos ocorre quando não há mais percepção de si e do ambiente, sendo não responsivo a estímulos internos e externos [2]. O tratamento nesses casos, na maioria das UTIs Adultas, é intenso e paliativo que isolam o paciente, além de estarem envolvidos em um ambiente que possui bastante estímulo sonoro de equipamentos médicos beira leito, bem como conversação contínua entre os profissionais [3]. Com intuito de reabilitar de forma mais presente e não invasiva, a musicoterapia vem sendo utilizada como forma de avaliar o estado de consciência desses pacientes. Além disso, relatos de pessoas que passaram pelo coma apontam que ainda possuíam percepção auditiva quando inconsciente. Com isso, a musicoterapia se baseia no conceito de “Efeito Mozart”, e pode envolver a música preferida do paciente, escolhida por um familiar, música clássica, silêncio e ruído branco, para avaliar seu efeito na estimulação cognitiva [4][5].

Por meio de seus resultados, [6] demonstrou que a a

potência das ondas Delta e Teta foram reduzidas para aqueles pacientes que foram estimulados com música, já para as ondas Alfa e Beta houve aumento de potência. Em [7], os resultados apontaram que os estímulos relacionados à música foram mais relevantes na região frontal do cérebro, levando a um aumento de potência sobretudo em teta e em alfa. Mesmo com esses resultados apontados, ainda pouco se tem conhecimento sobre os protocolos adotados para avaliação quantitativa da musicoterapia, como também aos protocolos estabelecidos para sua avaliação.

É importante salientar que, do conhecimento dos autores, não há trabalhos da literatura internacional envolvendo pacientes brasileiros, num contexto SUS, empregando-se o EEG quantitativo. Com o objetivo de preencher esta lacuna, esse trabalho descreve uma pesquisa realizada em Uberlândia.

II. Metodologia

A. Coleta de dados

Para a presente pesquisa, foram analisados 21 pacientes comatosos da Unidade de Terapia Intensiva do Hospital de Clínicas da UFU (UTIA do HC-UFU). Todo este procedimento foi autorizado pelas respectivas famílias, em conformidade com o protocolo do Comitê de Ética da UFU nº. 82824017.5.0000.5152. A estimulação musical ocorreu durante todo o exame EEG, realizado por rotina médica, portanto previsto pelo protocolo de tratamento desses pacientes.

Os critérios de inclusão da amostra foram: pacientes adultos, hemodinamicamente estáveis, e para os quais os registros EEG são laudáveis devido ao baixo nível de ruído. Nesta amostra de 21 pacientes, aproximadamente 75% eram homens, a idade média girou em torno de 30-40 anos, todos os pacientes eram profundamente inconscientes (valores mínimos em termos das escalas de avaliação de coma Glasgow ou RASS), com a predominância das etiologias trauma cranioencefálico e acidente vascular cerebral.

Cada coleta teve uma duração total de vinte minutos, sendo que, ao longo deste tempo, foram registradas cinco diferentes estimulações musicais, cada qual tendo um estilo musical próprio e com duração de 3 minutos, entremeadas por pausas de duração 30 s, durante as quais colocavam-se sons compostos por vozes humanas. Neste trabalho, foram selecionados apenas dois momentos deste longo procedimento, sendo o primeiro o silêncio inicial, durante o qual não se apresentou nenhum estímulo; e o segundo, a

última estimulação musical, que fez uso da sonata de Mozart K144. Cada um destes momentos selecionados durou três minutos. Portanto, este artigo nos permite fazer uma avaliação geral dos efeitos bioelétricos desta longa e complexa estimulação musical.

As músicas foram apresentadas através de pequenas caixas de som acopladas ao *laptop* do equipamento EEG, posicionadas o mais próximo possível da cabeça do paciente, ajustando-se um volume ligeiramente superior àquele audível por um indivíduo normal, e tendo o cuidado de limitar esse volume de forma a não incomodar o paciente do quarto ao lado. Toda a estimulação foi apresentada ao paciente através de um único arquivo de áudio, de longa duração, executado através do *laptop* conectado ao equipamento de EEG.

Os pacientes foram submetidos ao registro de EEG com o equipamento disponível no HC-UFU, ajustado a uma frequência de amostragem de 400 Hz. O aparelho de registro dispunha de 23 canais de EEG, sendo seguido o sistema 10-20 de colocação de eletrodos.

A seguir, os sinais registrados foram laudados por dois diferentes neurologistas do setor de Neurofisiologia Clínica do HCU, que também procederam à separação de dez épocas, cada qual com extensão de 2 segundos, considerando trechos do registro com significado clínico importante, e livres de artefatos identificáveis por análise visual.

B. Quantificadores e Análise estatística

Para a realização da análise estatística, os momentos escolhidos foram separados em dez épocas, e as análises realizadas consistiram na estimação do quantificador “Porcentagem de Contribuição de Potência” (PCP) e o Teste de Wilcoxon.

O PCP, detalhadamente fundamentado e descrito em [8], tem seu cálculo baseado na Densidade Espectral de Potência, tendo o intuito de mensurar a potência relativa das bandas cerebrais de interesse, expressa em termos de porcentagem relativamente à potência total do sinal registrado. Vide equações (1) e (2).

$$PCP_{ritmo i} = \frac{\int_{f_{inritmo}}^{f_{outritmo}} |S_x i(f)|^2 df}{P_i} \quad (1)$$

$$P = \int |S_x n(f)|^2 df \quad (2)$$

Sendo que: i representa as épocas, $f_{inritmo}$ é o primeiro valor de frequência do ritmo analisado [Hz], $f_{outritmo}$ é o último valor de frequência do ritmo analisado [Hz], $S_x i(f)$ é a densidade espectral de potência (PDS) do sinal EEG no eletrodo x [W/Hz] e P_i é a potência total do espectro [W].

O cálculo de PCP é obtido levando em consideração duas variáveis importantes: a quantidade de eletrodos da análise e o tempo total de épocas selecionadas. Deste modo, ao término do processamento desse quantificador, para um único registro, tem-se como resultado matrizes com “ m ” linhas que fazem menção à quantidade de eletrodos, e “ n ” colunas, referentes aos trechos selecionados a priori. Cada matriz resultante deste processamento faz alusão a um ritmo cerebral.

Para um paciente, o PCP é calculado para 6 matrizes, conforme descrito no parágrafo anterior, onde se encontram informações relativas a 20 eletrodos e a 10 épocas. Cada matriz desta se associa a um ritmo neurológico particular, a saber: delta 1 – 3 Hz, teta 3 – 7 Hz, alfa 7 – 10 Hz, beta 10 – 30 Hz, gama 30 – 80 Hz e supergama 80 – 100 Hz.

O procedimento descrito no parágrafo anterior foi repetido para os 21 pacientes, e com isso, foi possível se estimar a mediana e desvio-padrão do PCP de cada par ritmo neurológico / eletrodo, para os momentos de silêncio inicial, e última estimulação com a sonata K144.

Para se fazer uma avaliação quantitativa mais precisa, realizamos um teste estatístico entre os resultados obtidos no primeiro momento da estimulação, e aqueles do último momento da estimulação, considerando todos os 21 pacientes, com objetivo de se destacar as variações estatísticas mais significativas entre os dois conjuntos de sinais. Para isso, fizemos uso do teste de Wilcoxon do Posto Sinalizado [9], que é normalmente aplicado à observações emparelhadas, quando essas são provenientes de duas distribuições contínuas que diferem somente com relação às suas médias, assegurando que a distribuição das diferenças seja contínua e simétrica. Essas diferenças são ordenadas, primeiramente, de maneira crescente de seus valores absolutos, e então são dados aos postos os sinais das diferenças; quando há empates, os postos médios são W^+ atribuídos. W^+ faz menção a soma dos postos positivos, o W^- valor absoluto da soma dos postos negativos e $W = \min(W^+, W^-)$, se o valor observado for $w < w_{\alpha}^*$, a hipótese nula ($H_0: \mu_1 = \mu_2$) será rejeitada e a hipótese alternativa ($H_1: \mu_1 \neq \mu_2$) será aceita. De modo equivalente, pode-se converter estatística W em p -valor. Se $\alpha < p$ -valor, rejeita-se H_0 , sendo que é α nível de significância do teste [9].

Por fim, foram calculadas as variações percentuais (3), que são as comparações dos valores de mediana da música e do silêncio. Assim, foi possível verificar os ritmos e os eletrodos que apresentaram maiores diferenças estatísticas, podendo traduzir o comportamento do sinal EEG para cada momento, visualizando onde se obteve um p -valor menor que 0,05, considerando o teste de comparação de Wilcoxon.

$$VAP = \frac{|P_{medio1} - P_{medio2}|}{\text{Max}(P_{medio1}, P_{medio2})} \times 100 \quad (3)$$

Considerando, VAP a variação Percentual da potência [%], P_{medio1} o Valor mediano da potência espectral da música, P_{medio2} o Valor mediano da potência espectral do silêncio, e $\text{Max}(P_{medio1}, P_{medio2})$ o operador que assume o valor maior entre os dois P .

III. Resultados e discussões

Após realizar a estatística descritiva dos dois momentos da estimulação, geraram-se as duas topografias mostradas nas Fig. 1 e Fig. 2. Com isso, foi possível verificar as diferenças presentes no silêncio e na música, quando se comparam os ritmos, constatando-se pouca mudança de PCP entre os dois momentos.

Para o ritmo delta, em ambos os momentos, é detectado maiores valores de potência na região frontal. Em seguida, foi possível ser visualizado um amarelado no lado esquerdo da pré estimulação, já na estimulação é visto uma mudança, sendo identificado no lado direito, no ritmo Teta. Para o ritmo alfa, foram identificados maiores valores de potência nas regiões parietal occipital esquerdas, durante o silêncio. Nos ritmos beta e gama, constatou-se uma maior variação no lobo occipital em ambos os momentos. Por fim, no ritmo supergama é detectada baixíssima potência no momento de silêncio, porém, durante a música, ocorre um aumento significativo da potência supergama no lobo parietal occipital direito.

Na tabela 1, é possível analisar a variação percentual entre o período da estimulação musical versus silêncio, após a aplicação do teste estatístico. Para que haja diferença entre os momentos considerados significativos, os p -valores devem ser menores que 0,05, para cada ritmo e eletrodo, sendo estes obtidos através do teste de comparação de Wilcoxon, descritos na metodologia.

Fig. 1. Topografias cerebrais dos comatosos no momento de silêncio, cada círculo representa o escalpo, tendo a escala numérica ao lado apresentando os valores de PCP. Cada círculo está associado a um ritmo neurológico.

Fig. 2. Topografias cerebrais dos comatosos no momento de estimulação musical com sonata K144 de Mozart. Cada círculo representa o escalpo, tendo a escala numérica ao lado apresentando os valores de PCP. Cada círculo está associado a um ritmo neurológico.

TABELA 1. Valores de VAP por ritmos e eletrodos. Casas marcadas com asterisco indicam diferenças estatísticas significativas.

	Delta	Teta	Alfa	Beta	Gama	Sgama	Média Eletrodo
FP1	0,82	6,43	10,83	11,66	1,11	5,66	6,08
FP2	1,11	7,99	4,21	7,01	7,24	1,51	4,84
F7	0,11	6,08	14,03	5,74	2,19	0,07	4,70
F3	0,94	8,26	7,81	5,58	6,10	1,51	5,03
FZ	1,03	5,26	6,36	16,43	11,87	1,88	7,14
F4	0,23	12,13	7,73	0,55	4,82	2,42	4,65
F8	4,40	4,75	11,92	7,07	5,94	13,10	7,86
T3	0,19	3,88	1,08	6,00	4,78	0,42	2,73
C3	6,77	17,91	4,92	0,41	0,88	4,77	5,94
CZ	5,77	*22,73	10,57	11,56	18,20	23,46	15,38
C4	3,02	7,69	1,055	7,22	7,59	9,59	6,03
T4	0,01	5,98	10,18	7,052	1,64	6,25	5,18
T5	*3,88	7,77	6,16	6,20	4,61	25,23	8,97
P3	8,74	*13,64	*17,40	*15,85	*7,80	27,97	15,23
PZ	3,09	*15,86	15,89	12,82	10,94	10,88	11,58
P4	5,90	7,83	6,53	6,28	6,89	7,39	6,81
T6	4,83	8,38	6,73	11,48	4,53	2,86	6,47
O1	9,12	2,90	11,41	8,48	2,81	10,69	7,57
OZ	3,72	14,37	3,68	2,00	6,73	10,08	6,76
O2	0,63	10,43	4,02	0,84	*9,27	6,68	5,31
Média Ritmo	3,21	9,51	8,13	7,51	6,30	8,62	

Com os p-valores assinalados, foram identificados a localização no VAP, sendo destacados na tabela através de um asterisco. De forma geral, houve pouca variação de VAP, sendo 5% em delta, 15% em teta, 5% em alfa, 5% em beta, 10% em gama e 0% em supergama. Isso mostra que a comparação estatística entre os momentos foi praticamente a mesma nas regiões cerebrais, apesar de que nas topografias é possível observar que teta e gama também foram os que obtiveram maior variação percentual tanto na música quanto no silêncio. Além disso, a média por ritmo ficou variou de 3,21 a 9,51, sendo maiores para teta, alfa e beta. Já a média por eletrodo ficou em torno de 2,73 a 15,38, sendo que P3 obteve 66,67% de variação nos ritmos e maior média por eletrodo, como também o CZ que obteve maior média por eletrodo, porém 16,67%.

IV. Conclusão

É possível concluir, através dos resultados obtidos, a baixa variação percentual da potência dos sinais EEG, quando os dois momentos são comparados. Considerando os maiores VAPs apresentados nos ritmos Teta e Gama, há pelo menos 3 ou 2 variações significativas, respectivamente. Em termos dos eletrodos, as maiores variações são observadas em P3. As topografias apresentadas para cada momento nas figuras 1 e 2 evidenciam uma maior alteração de potência nos ritmos Teta, como analisado no teste estatístico, e uma leve alteração no Gama, porém uma variação alta no

Supergama, de um momento para o outro. Trabalhos futuros envolvem análises mais detalhadas das outras estimulações realizadas, bem como aumentar o tamanho da amostra considerada.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem todo apoio técnico e institucional prestado pelo Setor de Neurofisiologia Clínica do HCU, bem como da UTIA / HCU, particularmente à técnica Patrícia Gonçalves da Costa, pela realização dos exames e estimulações; aos neurologistas Marcos Campos e Paulo Bettero pela separação de épocas, e pelas discussões clínicas. Agradecimentos especiais também dedicados à Profa Marina A Ramos (ICBIM) pelas autorizações éticas; e ao Prof Celso Cintra (Faculdade de Música/UFU), pela geração do áudio longo que foi usado nas estimulações. Finalmente, mas não menos importante, manifestamos nossa gratidão às agências de fomento CNPq e Fapemig, pelas bolsas de iniciação científicas que financiaram os trabalhos de pesquisa dos acadêmicos envolvidos neste artigo.

Referências

- [1] LAKSHMI, M. R.; PRASAD, T. V.; PRAKASH, Dr V. C. Survey on EEG signal processing methods. *International Journal of Advanced Research in Computer Science and Software Engineering*, v. 4, n. 1, jan. 2014.
- [2] PUGGINA, Ana Cláudia Giesbrecht et al. A percepção auditiva nos pacientes em estado de coma: uma revisão bibliográfica. *Acta Paulista de Enfermagem*, v. 18, p. 313-319, 2005.
- [3] ALNES, S. L. et al. Complementary roles of neural synchrony and complexity for indexing consciousness and chances of surviving in acute coma. *NeuroImage*, v. 245, p. 118638, October 2021.
- [4] ROLLNIK, J. D.; ALTENMÜLLER, E. Music in disorders of consciousness. *Frontiers in Neuroscience*, Lausanne, v. 8, n. 8, p. 1-6, 2014. PMID:25071434.
- [5] MAGEE, Wendy L. et al. Music therapy assessment tool for awareness in disorders of consciousness (MATADOC): standardisation of the principal subscale to assess awareness in patients with disorders of consciousness. *Neuropsychological rehabilitation*, v. 24, n. 1, p. 101-124, 2014.
- [6] SUN, J.; CHEN, W. Music therapy for coma patients: preliminary results. *Eur Rev Med Pharmacol Sci*, v. 19, n. 7, p. 1209-18, 2015.
- [7] O'KELLY, J. et al. Music therapy advances in neuro-disability: innovations in research and practice. Summary report and reflections on a two-day international conference. *Voices: A World Forum for Music Therapy*, Nygårdstangen, v. 14, n. 1, p. 1-23, 2014.
- [8] RAMOS, C. D. Caracterização do eletroencefalograma normal em situação de vigília: elaboração da base de dados e análise quantitativa. Tese (Mestrado em Engenharia Elétrica) – Faculdade de Engenharia Elétrica, Universidade Federal de Uberlândia. Uberlândia. p. 156. 2018.
- [9] MONTGOMERY, D. C.; RUNGER, G. C. Estatística aplicada e probabilidade para engenheiros. 4 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009.